

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI.

Raxmatova N.A. SamDAQU 201-B va IA magistranti, Arx.f.n. Xidirov.M.M. SamDAQU “Ma’daniy meros obyektlarini asrash va loyihalash” kafedrasi dotsenti. Samarqand.

Annotatsiya. Hozirgi kunda dunyoda jadal sur’atlarda rivojlanib borayotgan iqtisodiyot sohalaridan biri bu zamonaviy texnologiyalar hisoblanadi. Bu sohaga yoshlar juda katta qiziqish bildirmoqda. Zamonaviy texnologiya har bir sohaga tez fursatlarda kirib bormoqda. Ayniqsa arxitekturada zamonaviy texnologiyalar juda katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Chet el tajribalarida bular yaqqol namoyon bo’lmoqda. Ushbu maqolada chet el zamonaviy arxitekturasidagi zamonaviy yoshlar ijodiyot va texnik markazlarini loyihalashning o’ziga xos jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: chet el arxitekturasi, yoshlar markazi, ijodiyot, texnik markazlar, yoshlar markazlari turlari, IT markazlari, raqamlashtirilgan texnologiya, zamonaviy texnologiya, shahar, mintaqa, san’at, ma’daniyat.

Аннотация. В настоящее время современные технологии являются одним из самых быстрорастущих секторов экономики в мире. Молодежь очень интересуется этой сферой. Современные технологии стремительно проникают во все области. Особенно в архитектуре она создает большие возможности, по-новому строятся здания, города, проспекты. Это видно из зарубежного опыта. В данной статье анализируются специфические аспекты проектирования современных молодежных творческих и технических центров в зарубежной современной архитектуре.

Ключевые слова: зарубежная архитектура, молодежный центр, творчество, технические центры, виды молодежных центров, IT-центры, города, оцифрованные технологии, современные технологии, город, регион, искусство, культура.

Hozirgi kunda dunyoda jadal sur’atlarda rivojlanib borayotgan iqtisodiyot sohalaridan biri bu zamonaviy texnologiyalar hisoblanadi. Zamonaviy texnologiya har bir sohaga kirib bormoqda. Shu jumladan, arxitektura sohasida juda katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Insoniyat hayollari va tasavvurlarini namoyon qilishga imkoniyat yaratmoqda. Bu borada chet el arxitekturasi o’z aksini ko’rsatib kelmoqda. Kundan kunga yangicha estiteka, yangicha dunyo qarash, zamonaviy uslublarga tayangan holda insoniyat ham ma’naviy, ham moddiy jihatdan yuksalmoqda. Ayniqsa, bu borada ko’proq yoshlar tinimsiz ilm olib, o’rganmoqda. Yoshlarni ilm olish, kasb o’rganish, zamonaviy sohalariga qiziqishlarini inobatga olib, ular uchun zamonaviy ilm markazlari yaratilmoqda. Chet elda Yoshlar ijodiyot markazlari insoniyatning ma’daniy darajasi va moddiy farovonligining oshishiga qarab uning faolligi, xarid qobiliyati, sport,

ko’ngilochar tomoshalar hamda jamoat xizmatiga yo’naltirilgan boshqa muassasalarga talab ham o’sib boradi. Keyingi yillarda yoshlarga har taraflama e’tibor sezilarli darajada o’smoqda. Bularning barchasi yoshlarning, ya’ni kelajak avlodning manfaatlariga xizmat qilishga yo’naltirilgan binolar, turar joylar, mehmonxonalar, konsert zallar, kinokonsert zallar, ko’rgazma zallari, IT markazlari, kutubxonalar, o’quv markazlari, ilmiy anjumanlar va simpoziumlar o’tkaziladigan markazlar, ijodiy uchrashuvlar bo’ladigan hiyobonlarga, supermarketlar, gipermarket, madaniy-ma’rifiy, sport, savdo markazlarini jadal rivojlantirish uchun obyektiv shart-sharoit yaratilmoqda. Shu sababli chet el mamlakatlarida ilmiy-texnika taraqqiyotining rivojlanishini jadallashtirish va turar joy, jamoat va sanoat binolarini barpo etish, yangi qurilish materiallari va konstruksiyalariga o’sib borayotgan

ehtiyojlarni ta'minlash uchun qurilish industriyasining moddiy-texnika bazasini mustahkamlashni ustuvor yo'nalishlari qatoriga kiritgan. Ayni paytda yangi qurilayotgan obyektlarni loyihalash va qurilish sifatiga talablar oshib bormoqda.

"Yoshlar ijodiyot va texnik markazlari" odatda ijodkorlar, galereyalar yoki ijod qilish bilan shug'ullanadigan kompaniyalar va san'atga qiziqqan shaxslarni yoki san'at asarlarini namoyish qilish va yaratish uchun mo'ljallangan muassasalaridir. Chet el mamlakatlarida ko'zga ko'ringan insoniyat biladigan mashhur binolar mavjud. Shulardan eng taniqlisi desa bo'ladigan Germaniyaning "BAUHAUS" maktabi, Sankt-Peterburgdagi Davlat Ermitaj muzeyining Yoshlar ta'lim markazi necha yillardan buyon yoshlarga ilm berishdan to'xtamay faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Nafaqat bular bu kabi ijodiyot va texnik markazlar har bir davlatda bor. Bu kabi markazlar yoshlarni ma'daniy va ma'rifiy jihatdan yuksalishiga yordam beradi.

Davlat Ermitaj muzeyining Yoshlar ta'lim markazi Sankt-Peterburgda joylashgan bo'lib, 2000 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Yoshlar markazi nafaqat Sankt-Peterburglik talabalar bilan ishlaydi. Chet eldagi ijodiy universitetlar talabalari uchun 1 haftadan 6 haftagacha davom etadigan ta'lim dasturlari amalga oshiriladi. Dasturga ekskursiyalar ham kiradi.

Rossiyaning boshqa shaharlari va xorijiy mamlakatlar talabalari uchun eksperimental ta'lim va madaniy dasturlar yaratilgan va amalga oshiriladigan yangi muzey maydoni hisoblanadi. Mazkur dasturlar doirasida arxitektura, san'at tarixi va nazariyasiga oid ma'ruzalar, davra suhbatlari, xalqaro anjumanlar, taniqli madaniyat va san'at namoyondalari bilan uchrashuvlar, san'atkorlarning mahorat saboqlari, talabalar ijodiyoti namoyishlari o'tkaziladi. Talabalar mashhur san'at arboblari ishtirokida master klasslarni ko'rsatishi mumkin.

1-rasm.

Yoshlar markazi xodimlari badiiy mediatsiyalarni olib boradi, tomoshabinlarni muzey kontekstida san'at masalalarini muhokama qilish jarayoniga faol jalb qiladi. Uchrashuvlar san'atning turli turlari: arxitektura, haykaltaroshlik, rangtasvir va amaliy san'atga bag'ishlangan to'liq mavzuli suhbatlar tamoyiliga asoslanadi. Maskur markazni yoshlarga qulay qilib qurilishi, nafaqat insonga estetik zavq bag'ishlaydi, ijod qilishi uchun ko'pgina qulayliklar bilan taminlaydi.

Chet el mamlakatlarida "Yoshlar ijodiyot va texnik markazlari"-ni loyihalashning o'ziga xos jihatlari shundan iboratki, loyihalananayotgan bino - san'at galereyasidan yoki san'at muzeyidan farq qiladi, san'at sohasidagi amaliy mashg'ulotlarni qo'llab-quvvatlash va konsert zal maydonini, galereya makonini, musiqa ijro etish joylarini, mashg'ulot maydonchalarini, o'quv muassasalarini, texnik jihozlarni va hokazolarni taqdim etish uchun maxsus funktsional jamoa markazidir. Bino funktsional jihatdan klublarga yaqin hisoblanadi.

Chet el mamlakatlarida "Yoshlar ijodiyot va texnik markazlari" asosan ko'p funksional kompleksdan iborat bo'ladi. Ularda ham ijod qilishga, ham ilm olishga sharoit yaratilgan.

Yoshlar ijodiyot va texnik markazlarini qurish sohasida klub faoliyatigagina xos bo'lgan tadbirlarga (havaskorlar ijodiyoti, umumiy qiziqish bo'yicha birlashish, o'yin-kulgi bilan vaqt o'tkazish) intilish sezilmoqda. Yaqin orada

tomoshabin sport inshootlari, kutubxonalar va boshqa dam olishga mo'ljallangan muassasalarning yo'qligi tufayli ko'p qishloq joylarida klublarning universal funksiyalari saqlanib qolgan. Shaharda ijodiy faoliyat (xalq ijodiy uylari, havaskorlar klubi), qiziqishlar bo'yicha muloqot (turli sohadagi kolleksionerlar, avtomobil havaskorlari, pensionerlarning klublari, yoshlar uylari va h.k) va shunga o'xshash faoliyatlarga ixtisoslashgan maxsus klub binolarini yaratishga ehtiyoj sezilmoqda. Hozirgi davrda diqqatga sazovor bo'lgan klub tiplaridan mujassamlashtirilgan klublar bo'lib, u ikki qismdan iborat, biri - ommaviy ko'ngilochar (tomoshabin) qism va ikkinchisi - to'garaklarga mo'ljallangan (klub) qismi.

Xulosa qilib aytganda, so'ngi yillarda dunyo bo'ylab "Yoshlar ijodiyot va texnik markazlari"ning ilmiy va metodologik asoslarini ochib berishga qaratilgan bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda, nomzodlik va magistrlik dissertatsiyalari himoya qilinmoqda, ilmiy va o'quv adabiyotlar nashr qilinmoqda. Shu bilan birgalikda yoshlar ijodiyot va texnik markazlarini rivojlantirish uchun mahalliy aholini jalb qilish, malakali mutaxassislarni jalb qilish, ko'pgina mamlakatlardagi aholini Markaziy Osiyo

mintaqasining jamoat binolari arxitekturasi imkoniyatlari bilan tanishtirish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ubaydullayev X.M., Inog'omova M.M. Turar joy va jamoat binolarini loyihalashning tipologik asoslari. Voris nashriyot.Toshkent.2009.
2. Турсунов Х.К. Особенности и пути развития процессов урбанизации и расселения в Узбекистане //Проблемы расселения и пути совершенствования застройки городов Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 1982. – с. 24-30.
3. База данных ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://data.un.org> (2017.02.01).
4. Белоусов В. Н. Анализ факторов и тенденций, влияющих на динамику природно - расселенческих систем / В.Н. Белоусов, Д.Ю. Ломакина // Международный электронный научно-образовательный журнал "Architecture and Modern Information Technologies" (AMIT). – 2012.
5. Ziyonet.uz
6. Lex.uz

	SQUARE PIPES	
165.	Қосимов Турабой , Мадатов Иброхим Абдирафиевич, Абдуллаев Ботир Нуруллаевич, ПЎЛАТ-ТЕМИРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ЗАМОНАВАЙИ ШАҲАР ҚУРИЛИШИДА ҚЎЛЛАШ ВА ҲИСОБЛАШ МУАММОЛАРИ	669-674
166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> СНЕТ ЕЛ МАМЛАКАТЛАРИДА “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холида, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВЙИ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИҲАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706